

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 2 (Май)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 2 (Май)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Подписано в печать 20.11.2023.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есяян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Ахмедов Р.М.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Казахстан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Мавлянов З.И.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Неъматов Ж.М.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодиқулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамов С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)

УДК:616-092.11

**SEMIZLIK VA ARTERIAL GIPERTENZIYA O'RTASIDAGI
PATOLOGIYALIK, KLINIK VA IJTIMOYIY MUNOSABATLAR: TIZIMLI
TAHLIL**

O'ktamova Ruxsora O'tkirjon qizi

**Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro Davlat Tibbiyot Instituti Oilaviy tibbiyotda
ichki kasalliklar kafedrasida assistenti**

<https://orcid.org/0009-0001-7195-5125>

ruxsora_uktamova@bsmi.uz

Rezyume: Ushbu maqolada semizlik va arterial gipertenziya o'rtasidagi murakkab va ko'p qirrali munosabatlar tizimli ravishda tahlil qilinadi. Zamonaviy tibbiyotda bu ikki omil yurak-qon tomir tizimi kasalliklarining asosiy xavf omillari sifatida ko'riladi. Patofiziologik jihatdan, semizlik gipertenziyaning rivojlanishida endokrin o'zgarishlar, insulin qarshiligi, renin-angiotenzin-aldosteron tizimi faollashuvi va simpatik nerv tizimi faolligiga olib keladi. Klinik amaliyotda esa semizlik bilan kechuvchi gipertenziya ko'p hollarda rezistent shaklda namoyon bo'lib, yurak, buyrak va bosh miya asoratlari xavfini oshiradi.

Maqolada, shuningdek, semizlik va gipertenziya o'rtasidagi ijtimoiy-demografik munosabatlar, aholi orasida kasallikning tarqalish darajasi, yosh va jins omillari, turmush tarzi, oziqlanish xatti-harakatlari va ruhiy salomatlik bilan bog'liq jihatlar tahlil qilinadi. Profilaktika va davolashda individual yondashuv, sog'lom turmush tarzini shakllantirish, psixologik qo'llab-quvvatlash va ijtimoiy muhitning roliga alohida e'tibor qaratiladi. Mazkur tadqiqot natijalari semizlik va gipertenziyani birgalikda nazorat qilish strategiyalarini ishlab chiqishda muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: Gipertenziya, patofiziologik mexanizmlar, parhez, nishon a'zolar shikastlanishi, visseral yog' to'planishi, antigipertenziv dorilar.

**СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ, КЛИНИЧЕСКИХ
И СОЦИАЛЬНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ОЖИРЕНИЕМ И
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ**

Уктамова Рухсора Уткиржон кизи

Аннотация: В данной статье системно анализируются сложные и многогранные взаимоотношения между ожирением (адипозностью) и артериальной гипертензией. В современной медицине эти два фактора

рассматриваются как одни из основных причин сердечно-сосудистых заболеваний. С патофизиологической точки зрения ожирение способствует развитию гипертензии через эндокринные изменения, инсулинорезистентность, активацию ренин-ангиотензин-альдостероновой системы и симпатической нервной системы. В клинической практике гипертензия, ассоциированная с ожирением, часто проявляется в резистентной форме и значительно увеличивает риск осложнений со стороны сердца, почек и головного мозга.

Кроме того, в статье рассматриваются социально-демографические аспекты взаимосвязи ожирения и гипертензии, уровень распространённости среди населения, влияние возраста, пола, образа жизни, пищевого поведения и психического здоровья. Особое внимание уделяется индивидуализированному подходу в профилактике и лечении, формированию здорового образа жизни, психологической поддержке и роли социального окружения. Полученные результаты исследования имеют важное научно-практическое значение для разработки комплексных стратегий контроля ожирения и артериальной гипертензии.

Ключевые слова: Гипертензия, патофизиологические механизмы, диета, поражение органов-мишеней, висцеральное жировое отложение, антигипертензивные препараты.

SYSTEMATIC ANALYSIS OF PATHOPHYSIOLOGICAL, CLINICAL, AND SOCIAL INTERRELATIONS BETWEEN OBESITY AND ARTERIAL HYPERTENSION

Oktamova Rukhsora Otkirjon kizi

Abstract: This article provides a systematic analysis of the complex and multifaceted relationship between obesity (adiposity) and arterial hypertension. In modern medicine, these two factors are considered among the primary causes of cardiovascular diseases. From a pathophysiological perspective, obesity contributes to the development of hypertension through endocrine alterations, insulin resistance, activation of the renin-angiotensin-aldosterone system, and stimulation of the sympathetic nervous system. In clinical practice, obesity-associated hypertension often presents in a resistant form and significantly increases the risk of complications affecting the heart, kidneys, and brain.

Furthermore, the article examines the socio-demographic aspects of the relationship between obesity and hypertension, including prevalence in the population, the influence of age, gender, lifestyle, dietary habits, and mental health. Particular attention is paid to individualized approaches in prevention and treatment, the

promotion of healthy lifestyle habits, psychological support, and the role of the social environment. The findings of this study are of considerable scientific and practical importance for the development of integrated strategies for managing obesity and arterial hypertension.

Keywords: Hypertension, pathophysiological mechanisms, diet, target organ damage, visceral fat accumulation, antihypertensive drugs.

Dolzarbligi: Sanoatlashgan mamlakatlarda semizlikning tez sur'atlarda ko'payishi jiddiy ijtimoiy va tibbiy muammodir. AQShda kattalar aholining qariyb 70 foizi ortiqcha tana vazni yoki semizlik bilan bog'liq muammolarga duch kelmoqda. Tadqiqotlar tana og'irligining ortishi bilan arterial gipertenziya rivojlanishi o'rtasida yaqqol bog'liqlik mavjudligini ko'rsatmoqda. Semizlik natijasida organizmda metabolik, endokrin va gemodinamik o'zgarishlar yuzaga keladi, bu esa yurak va qon tomirlar tuzilmasida kompensator moslashuvlarga olib keladi. Xususan, chap qorinchada konsentrik va eksentrik gipertrofiya, shuningdek, yurak mushaklarida elektrofiziologik buzilishlar kuzatiladi. Buning oqibatida yurak yetishmovchiligi va ritm buzilishlari rivojlanib, to'satdan yurak o'limi xavfi ortadi.

Ishning maqsadi: semizlik va arterial gipertenziya o'rtasidagi patofiziologik, klinik va ijtimoiy munosabatlarni tizimli tahlil qilish va o'rganish.

Tadqiqot natijalari va tahlili.

Semizlik — bu murakkab, surunkali va ko'p hollarda qaytalanib turuvchi kasallik bo'lib, inson salomatligiga salbiy ta'sir etuvchi ko'plab asoratlar rivojlanishiga sabab bo'ladi. Jahon miqyosida kattalar orasida 890 million nafar kishi tana massasi indeksi bo'yicha semizlik holatiga ega, 2,5 milliard kishi esa ortiqcha vazn toifasiga kiradi [1]. AQShda esa semizlik 42,5% aholida, ortiqcha vazn esa 33% kattalarda kuzatiladi [2]. AQSh va butun dunyodagi semizlik epidemiyasi avj olmoqda va bu holat tizimli gipertenziyaning asosiy mexanizmlaridan biri sifatida qaralmoqda. [8] Etnik jihatdan, semizlik qora tanli (49,6%) va ispan millatiga mansub (44,8%) shaxslar orasida yanada keng tarqalgan [3].

Semizlik organizmda ko'plab og'ir kasalliklar rivojiga zamin yaratadi, jumladan: arterial gipertenziya, yog' almashinuvining buzilishi, yurak-qon tomir tizimi kasalliklari, 2-tip diabet, jigar va buyrak muammolari, saraton, bo'g'im kasalliklari, uyqu buzilishi va ruhiy tushkunlik [4]. Uning shakllanishiga olib keluvchi omillar ko'p qirrali bo'lib, genetik va biologik holatlar, shuningdek, tashqi muhit va ijtimoiy sharoitlar bilan chambarchas bog'liq [4].

Asoratlarning oldini olish va hayot sifatini yaxshilash uchun semizlikni erta aniqlash va davolash muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, tana massasi indeksi 25 kg/m² dan yuqori bo'lgan shaxslar bu qiymatdan past ko'rsatkichga ega odamlarga qaraganda semizlik rivojlanish xavfiga 7 barobar ko'proq duch keladi [5]. Shuning uchun ortiqcha vazn bosqichidayoq profilaktik choralar ko'rish muhimdir. Semizlikning surunkali tus olishi va sog'liq uchun katta tahdidga aylanishi sababli, bu holatni nazorat qilish uchun umr bo'yi davom etuvchi, keng qamrovli va tizimli davolash yondashuvlari talab etiladi.

Semiz gipertonik bemorlarga xos bo'lgan belgilar: Tana suyuqliklarining to'planishi (gipervolemiya); Yurak urish tezligining nisbiy oshishi; Yuqori yurak chiqishi (cardiac output); Renin-angiotenzin-aldosteron tizimining faolligi bilan birga kechishi; Agar metabolik sindrom mavjud bo'lsa, unda insulin qarshiligi va giperinsulinemiya turli mexanizmlar orqali gipertenziya rivojlanishiga hissa qo'shishi mumkin. Semizlik, ayniqsa visseral yog' to'qimalarining haddan tashqari ko'pligi, organizmda gormonal muvozanatning buzilishi, yallig'lanish jarayonlarining faollashuvi va endotelial funksiyaning izdan chiqishi kabi bir qator salbiy o'zgarishlarga olib keladi. [6]Ushbu o'zgarishlar gipertenziya rivojiga olib keladigan turli patogenetik yo'llarning faollashuviga sabab bo'ladi hamda yurak-qon tomir kasalliklari xavfini oshiradi. Tadqiqotda semizlik va unga bog'liq arterial gipertenziya shakllanishida asosiy rol o'ynovchi omillar, jumladan, simpatik asab tizimi, buyrak faoliyati va mikroqon aylanishdagi o'zgarishlar tahlil qilindi. [11] Shuningdek, insulin qarshiligi ushbu mexanizmlarni rag'batlantiruvchi va kuchaytiruvchi asosiy omil sifatida ko'rib chiqildi. E'tibor, shuningdek, semizlik va u bilan bog'liq gipertenziya natijasida zarar ko'radigan asosiy nishon a'zolarga qaratildi. Semizlik – hozirgi davrda eng keng tarqalgan va ko'plab boshqa surunkali kasalliklar bilan chambarchas bog'liq holatlardan biri bo'lib, ularning eng asosiylaridan biri bu arterial gipertenziyadir. Irqiy, etnik va ijtimoiy-iqtisodiy farqlarga qaramay, semizlik bilan gipertenziya o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik keng ko'lamlil ilmiy izlanishlar orqali asoslab berilgan. Shu bilan birga, tana massasi indeksi (TMI) va qon bosimi ko'rsatkichlari o'rtasidagi bog'liqlik yoshi, jinsi, semizlik turi va irqiy tafovutlarga qarab farqlanishi mumkin. Semizlik bilan bog'liq gipertenziya klassik ozg'in gipertonik bemorlar holatidan ayrim gemodinamik xususiyatlari bilan farq qiladi. Xususan, bunday bemorlar yuqori yurak urishi, oshgan plazma hajmi va nisbatan normal periferik qon tomir qarshiligi bilan tavsiflanadi. [7],[6] Klinik jihatdan esa, semiz bemorlarda chap qorinchani gipertrofiyasi va buyraklar faoliyatining buzilishi holatlari ko'proq uchraydi. Bundan tashqari, organizmda natriyni ushlab qolish va qon tomir tonusining oshishiga olib keluvchi

umumiy mexanizmlar mavjud bo‘lib, ular semizlik rivojlanishida muhim rol o‘ynovchi neyrobiologik va genetik omillar bilan bog‘liq. [9] Bu jarayonda insulin, leptin va adrenalin kabi biologik faol moddalarning o‘rni katta. Semizlikni davolashdagi asosiy muammolardan biri uning gipertenziya terapiyasiga salbiy ta‘siridir. Turli tadqiqotlar semiz gipertonik bemorlar, jins va yosh jihatidan o‘xshash ozg‘in bemorlarga nisbatan, ko‘proq miqdorda antigipertenziv dori vositalariga ehtiyoj sezishini ko‘rsatmoqda. Semizlik bilan bog‘liq gipertenziyani davolashda uzoq muddatli va doimiy parhez — ya‘ni energiya (kaloriya) va natriy iste‘molini cheklash — eng samarali va xavfsiz yondashuv hisoblanadi.[10] Shu bilan birga, dori vositalaridan foydalanishda ehtiyotkorlik zarur, chunki ishtahani pasaytiruvchi yoki metabolik faollikni oshiruvchi ba‘zi preparatlar qon bosimining ko‘tarilishiga olib kelishi mumkin.[7] Bu holat gipertonik bemorlar uchun xavfli hisoblanadi. Turli antigipertenziv dori guruhlarining samaradorligi bir-biridan keskin farq qilmasa-da, semiz bemorlar uchun dorilarni tanlashda yurak-qon tomir xavf omillarining birgalikda mavjudligi e‘tiborga olinishi lozim. Bizning fikrimizcha, vazni kamaytirish, shuningdek, jismoniy faollikni oshirish va spirtli ichimliklarni iste‘mol qilishni kamaytirishni o‘z ichiga olgan dori vositasiz yondashuvlar semizlik bilan bog‘liq gipertenziya davosida birinchi navbatda qo‘llanilishi kerak. Tuz iste‘molini kamaytirish faqat tuzga sezgir bemorlarga foyda berishi mumkin. Parhezning semiz bemorlar uchun foydali jihatlariga insulin sezuvchanligining yaxshilanishi, simpatik asab tizimi va renin-angiotenzin tizimi faolligining pasayishi, leptinga sezuvchanlikning tiklanishi kiradi. Ushbu va boshqa metabolik o‘zgarishlar natijasida ilgari qayd etilgan tizimli va buyrak gemodinamik buzilishlar yaxshilanadi va semizlik natijasida yuzaga kelgan yurak hamda buyrakdagi morfologik o‘zgarishlar kamayadi.

Semiz gipertonik bemorlarda bir qator klinik xususiyatlar aniqlanadi. Ular yuqori yurak chiqishi, plazma hajmining ortishi, chap qorinchani gipertrofiyasi va buyrak faoliyatining buzilishi bilan ajralib turadi. Semizlikka xos bo‘lgan giperinsulinemiya va metabolik sindrom gipertenziya shakllanishida kuchli rol o‘ynaydi.

Semizlik bilan bog‘liq gipertenziyaga chalingan bemorlarda yurak-qon tomir kasalliklari xavfi xavf omillarining birga to‘planish darajasi ortgan sari keskin oshadi. Shu sababli, gipertonik bemorda faqat qon bosimini emas, balki umumiy yurak-qon tomir xavfini aniqlash muhim ahamiyatga ega. Har bir gipertonik bemor boshqa xavf omillari, nishon a‘zoldagi zararlanishlar hamda birga kechuvchi kasalliklar yoki klinik holatlar bo‘yicha to‘liq tekshiruvdan o‘tkazilishi lozim. Semiz gipertonik bemorlarda qon bosimini baholash hamda nishon a‘zoldagi shikastlanishni aniqlash odatdagi tana vazniga ega bemorlarga qaraganda ancha murakkab bo‘lishi mumkin.

Hayot tarzini tubdan o'zgartirish, ya'ni jismoniy faollik va parhezga asoslangan chora-tadbirlar semiz gipertonik bemorlarda vaznni kamaytirish, qon bosimini pasaytirish hamda yurak-qon tomir kasalliklari xavfini kamaytirishda samarali hisoblanadi.

Semizlik va gipertenziya bugungi kunda nafaqat individual salomatlik bilan bog'liq tibbiy muammolar, balki murakkab ijtimoiy-ijtimoiy-iqtisodiy omillar ta'sirida shakllanuvchi keng qamrovli sog'liq muammolari sifatida namoyon bo'lmoqda. Ularning rivojlanishi va tarqalishi aholining turmush darajasi, ta'lim saviyasi, yashash joyi va madaniy muhit bilan uzviy bog'liqdir.

Ko'pgina tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ijtimoiy jihatdan zaif qatlamlar – past daromadli, mehnat bilan band bo'lmagan yoki urbanizatsiyadan chekka hududlarda yashovchi aholida semizlik va gipertenziya hollari ko'proq uchraydi. Bu guruhlar sog'lom ovqatlanish imkoniyatlarining cheklanganligi, jismoniy faollik muhitining yetishmasligi va sog'liqni saqlash xizmatlaridan foydalanishda muammolar bilan yuzma-yuz keladi.

Bundan tashqari, ijtimoiy stress, emotsional bosim, yolg'izlik, ish va hayotdagi beqarorlik ham metabolik muvozanatni buzib, gipertenziya va semizlik xavfini oshiradi. Doimiy ruhiy zo'riqish gipotalamo-gipofizar-o'rta buyrak usti o'qi orqali kortizol ajralishini kuchaytirib, yurak-qon tomir faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Etnik va irqiy guruhlar o'rtasida ham farqlar mavjud: ayrim guruhlarda semizlik va gipertenziya darajasi yuqoriroq bo'lib, bu ularning tarixiy, iqtisodiy, ta'lim va ovqatlanish madaniyati bilan bog'liq. Shuningdek, ayollar va erkaklar o'rtasidagi sog'liq xatti-harakatlaridagi farqlar ham kasallikning ijtimoiy aspektlarini belgilaydi. Ijtimoiy stigma va semizlikka nisbatan salbiy munosabatlar esa bu holatga duchor bo'lganlarning tibbiy yordamga murojaat qilishiga, sog'lom turmush tarzini tanlashiga to'sqinlik qiladi. Bu esa gipertenziyaning erta aniqlanishini murakkablashtiradi va kasallikning og'irlashish xavfini oshiradi.

Xulosa.

Semizlik va arterial gipertenziya o'rtasidagi bog'liqlik – bu faqat ikkita kasallikning birgalikda uchrashuvi emas, balki organizmdagi murakkab biologik tizimlararo muvozanatning buzilishi natijasidir. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, semizlik gipertenziyani keltirib chiqaruvchi asosiy omillardan biri sifatida endokrin, gormonal, neyrogumoral va gemodinamik tizimlarga kompleks ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa visseral yog' to'qimalarining ortiqcha to'planishi RAAS tizimi va simpatik asab tizimini faollashtirib, qon bosimini ko'taruvchi mexanizmlarni kuchaytiradi. Bundan tashqari, semizlik va gipertenziya o'rtasidagi ijtimoiy bog'liqlik ham e'tibordan chetda qolmasligi kerak. Kam daromadli qatlamlar, ijtimoiy tengsizlik, ruhiy bosim

va sogʻliqni saqlash tizimiga cheklangan kirish imkoniyati bu kasalliklarning keng tarqalishiga zamin yaratmoqda.

Profilaktika va davolashda kompleks yondashuv — parhez, jismoniy faollik, ruhiy sogʻlomlikni qoʻllab-quvvatlash va dorivor terapiyaning moslashuvchan tarzda qoʻllanilishi — muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa erta bosqichda tashxis qoʻyish va bemorlar bilan individual ishlash orqali semizlik bilan bogʻliq gipertenziyaning ogʻir shakllarini oldini olish mumkin.

Ushbu holatlarning keng qamrovli tahlili shuni koʻrsatadiki, semizlik va arterial gipertenziya birgalikda sogʻliqni saqlash tizimi uchun jiddiy epidemiologik muammo boʻlib qolmoqda. Shu sababli, ularni nazorat qilish strategiyasi faqat klinik choralargagina emas, balki sogʻlom turmush tarzini shakllantirish va ijtimoiy adolatni taʼminlashga ham asoslanmogʻi lozim

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. World Health Organization. Obesity and overweight. World Health Organization; 2024. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight>. Accessed June 6, 2024.
2. Fryar CD, Carroll MD, Afful J. Prevalence of overweight, obesity, and severe obesity among adults aged 20 and over: United States, 1960–1962 through 2017–2018. NCHS Health E-Stats. National Center for Health Statistics; 2020. <https://www.cdc.gov/nchs/data/hestat/obesity-adult-17-18/overweight-obesity-adults-H.pdf>. Accessed October 30, 2024.
3. Washington TB, Johnson VR, Kendrick K, Ibrahim AA, Tu L, Sun K, et al. Disparities in access and quality of obesity care. *Gastroenterol Clin North Am* 2023;52:429-41. <https://doi.org/10.1016/j.gtc.2023.02.003>.
4. Tondt J, Freshwater M, Benson-Davies S, Dawkins C, Magee J, Karjoo S, et al. Obesity Algorithm eBook, presented by the Obesity Medicine Association. Obesity Medicine Association. 2024. <https://obesitymedicine.org/resources/obesity-algorithm/>. Accessed 2024, October 30.
5. Nielsen J, Narayan KV, Cunningham SA. Incidence of obesity across adulthood in the United States, 2001-2017 - a national prospective analysis. *Am J Clin Nutr* 2023;117:141-8. <https://doi.org/10.1016/j.ajcnut.2022.10.012>.
6. Hall, J. E., do Carmo, J. M., da Silva, A. A., Wang, Z., & Hall, M. E. (2015). Obesity-induced hypertension: interaction of neurohumoral and renal mechanisms. *Circulation Research*, 116(6), 991–1006.

7. Jordan, J., Yumuk, V., Schlaich, M., Nilsson, P. M., Zahorska-Markiewicz, B., & Grassi, G. (2012). Joint statement of the European Association for the Study of Obesity and the European Society of Hypertension. *Journal of Hypertension*, 30(6), 1047–1055.
8. Bray, G. A., Frühbeck, G., Ryan, D. H., & Wilding, J. P. H. (2016). Management of obesity. *The Lancet*, 387(10031), 1947–1956.
9. Grassi, G., Seravalle, G., & Mancia, G. (2010). Sympathetic activation in obesity. *Hypertension*, 56(3), 339–345.
10. Whelton, P. K., Carey, R. M., Aronow, W. S., et al. (2018). 2017 Guideline for the management of high blood pressure in adults. *Journal of the American College of Cardiology*, 71(19), e127–e248.
11. Kotsis, V., Stabouli, S., Papakatsika, S., Rizos, Z., & Parati, G. (2010). Mechanisms of obesity-induced hypertension. *Hypertension Research*, 33(5), 386–393.